

O‘ZINI O‘ZI ANGLASH TUSHUNCHASINING PSIXOLOGIK TAHLILI

N.Jabborov

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti kursanti

O‘zini o‘zi anglash tushunchasi U.Djems tomonidan psixologiya faniga kiritilgan. Zamonaviy psixologiya fanda, bu tushunchani aniqlab beruvchi hech qanday yondashuv mavjud emas. Biz o‘z ishimizda asosiy tushunchalarga tayanamiz, ularni quyida belgilab o‘tamiz.

O‘zini o‘zi anglash tushunchasi inson o‘z individualligini tushunishi sifatida ko‘rsatiladi. Inson o‘zini o‘zi anglashi odamni o‘rab turgan tashqi dunyoga (tashqi yo‘nalish), yoki sub’ektning o‘ziga – tanasiga, xatti-harakatiga, ehtiyojlariga, xulq-atvoriga qaratilgan bo‘lishi mumkin.

Psixolog V.V.Stolin tomonidan keltirilgan fikrga ko‘ra, “O‘zini o‘zi anglash – murakkab psixologik tuzilma bo‘lib, o‘z ichiga quyidagi o‘ziga xos tarkibiy qismlarni oladi. Jumladan, birinchidan, o‘zining o‘ziga xosligini anglash, ikkinchidan, o‘zining shaxsiy “Men”ini, faol faoliyatni boshlanishini anglash, uchinchidan, o‘zining psixik sifat va xulq-atvorini anglash, to‘rtinchidan, biron bir aniq ijtimoiy o‘ziga baho berish tizimini ishlab chiqishdir”.

Mazkur tushunchaga A.G.Spirkin quyidagicha ta’rif beradi: “O‘zini o‘zi anglash – bu inson tomonidan o‘z harakatlari va ularning natijasini, xayollari, tuyg‘ulari, qiziqishlarini anglash, o‘zini va hayotdagi o‘rnini umumiy baholashdir”.

Shunday qilib, o‘zini o‘zi anglash ongning tarkibiy qismi, aniqrog‘i uning o‘ziga xos shakli hisoblanadi. Ong deb inson psixikasida ob’ektiv borliqni aks ettiruvchi shakli, psixik va o‘zini o‘zi boshqarishning yuqori darajasi tushuniladi

hamda odatda, faqatgina insonga xos deb sanaladi. O‘zini o‘zi anglash esa inson o‘zini o‘z “Men”ini atrofdagi olamdan ajralishi va alohida gavdalanishi tushuniladi.

O‘zini o‘zi anglash jarayon sifatida. Xususan, anglash jarayoni sifatida bir necha ko‘rsatkichlarda ajratib ko‘rsatish mumkin. K.Yaspers bo‘yicha bunday ko‘rsatkichlarni 4 guruhga ajratib ko‘rsatadi: 1) o‘zini faol faoliyatchi sifatida anglash; 2) o‘zini tanho ekanligini anglash; 3) shaxsiy o‘xshashligini anglash; 4) o‘zini tashqi dunyodan o‘zgachaligini anglash[1].

O‘zini o‘zi anglash jarayon sifatida o‘z yakunini faqatgina o‘zini o‘rganish va tushunish natijasida oxirida topishi mumkin. Albatta, biz oxirini shartli ekanligi haqida fikr yuritamiz. Chunki, ongning to‘xtashi yoki yakun topishi juda kamdan kam va inson hayotidagi ekstremal voqealar bilan bog‘langan hodisadir.

O‘zini o‘zi anglash natija sifatida, “Men”-konsepsiyasi atamalarini tizimida ta’riflanadi. “Men”-konsepsiyasi – insonning o‘zi haqidagi qarashlari tizimi bo‘lib, o‘z tarkibiga: a) o‘zining jismoniy, intellektual, ijtimoiy xususiyatlarini anglashni; b) o‘zini o‘zi baholashni; c) shaxsga ta’sir qiluvchi tashqi omillar sub’ektiv qabul qilish va boshqalar. “Men”-konsepsiyalarini ko‘pincha o‘ziga qaratilgan ko‘rsatmalar yig‘indisi sifatida aniqlashadi, unda 3 ta tarkibiy qismni ajratamiz: 1) kognitiv tarkibiy qism – “Men-obrazi”, unga o‘zi haqidagi tasavvurlar kiradi; 2) emotsional tarkibiy qism o‘ziga va o‘zining ma’lum bir tomonlariga, xatti-harakatlariga nisbatan bo‘lgan munosabat; 3) xulq-atvorning tarkibiy qismi odam xulqida kognitiv va baholash tarkibiy qismlarining paydo bo‘lishi bilan ifodalanadi.

O‘zini o‘zi anglash tushunchasiga yaqin tushuncha “o‘zini o‘zi baholash bo‘lib, bu inson o‘zini, o‘z faoliyatini ahamiyatli, muhim deb bilishidir. O‘zini o‘zi

baholash asosini individning mazmunlar tizimi tashkil qiladi”.

O‘zini o‘zi anglash tuzilishida shaxs talablar darajasi mavjudligini ham ta’kidlab o‘tish zarur. K.Levin buni individning uni imkoniyatlariga mos bo‘lgan qiyinlik darajasidagi maqsadga intilishi deb ta’rif bergan. Bu atama shaxsning o‘zini o‘zi baholash xususiyati bilan mustahkam bog‘langan bo‘lib, sub’ektiv kechinmalar ta’siri ostida shakllanadi. Talablar darajasi adekvat ya’ni individ imkoniyatlariga mos, shu o‘rinda noadekvat ya’ni ortiqcha va sust bo‘lishi mumkin[2].

S.L.Rubinshteynning ta’kidlashicha: “O‘zini o‘zi anglash - bu individ tomonidan o‘z jismoniy, intellektual, shaxsini o‘ziga xosligini, millat va kasbiy mosligini, ijtimoiy aloqalardagi o‘rnini anglashidir”.

V.V.Stolin shaxs o‘zini o‘zi anglashini ko‘rib chiqqan holda, “O‘zini o‘zi anglashning turli xil jarayonlarini, “Men obrazining” turli xil jihatlari singari, inson faolligining turli darajalari, organizm, individ va shaxs bilan moslashtirish mumkin”ligini ta’kidlab o‘tgan.

V.V.Stolin bu kabi “O‘zini o‘zi anglashning birligi” sifatida “o‘z o‘zidan hosil bo‘lgan obrazlar emas, kognitiv va emotsional shakldagi o‘ziga baho berish emas va o‘zini baholash obrazlari emas” balki, “sub’ektning turli munosabatlarning to‘qnashuvini, motiv va harakatlardagi to‘qnashuvini akslantiruvchi shaxsiy nizolashuvchan mazmun” deb taklif qiladi. Bu to‘qnashuv “o‘ziga nisbatan qarama-qarshi munosabatning boshlang‘ich daqiqasi hisoblangan xatti-harakatlar tomonidan amalga oshiriladi”. O‘z navbatida, “Men” ma’nosi, kognitiv va emotsional doiralaridan o‘tadigan, o‘zini o‘zi anglashning keyingi ishini yo‘lga qo‘yadi”[2].

Keltirilgan fikrlardan ko‘rinadiki, shaxsda o‘zini o‘zi anglash –istaklar,

hohishlar va intilishlarini anglab yetishi bilan belgilanadi. Shuningdek, o‘zini o‘zi anglash shaxsning kelajakdagi shaxsiy pozitsiyasi, istiqbolini ta’minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2009. – 756 с.
2. Столин В.В. Самосознание личности. -М.: МГУ, 1993. – 284 с.